

BUXORO HUKMDORI AMIR MUZAFFARNING ADABIY MAJLISLARI
(Ahmad Donishning “Risola yoxud Mang‘itlar xonadoni saltanatining
qisqacha tarixi” kitobi ma’lumotlari asosida)

Sherxon QORAYEV,
Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universiteti
dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD).

Buxoro hukmdori amir Muzaffar she‘riyatni sevgan, adabiyotni qadrlagan, hayoti davomida doimo ziyoli, ilm – fan namoyandalari va nazm ahlini atrofiga to‘plagan. Buxoro va Karmanadagi saroy va chorbog‘larida adabiy bazmlar tashkil etgan. Mushoiralar va she‘riy bahslar uyushtirgan. Ahmad Donish amirning adabiy bazmlarini “ashula va raqs” yig‘inlari deb atagan.¹ Unga ko‘ra, amir butunlay ichkilik, bazmu jamshid, buzuqlik va shahvoniy nafsga berilib ketgan.² Amir Muzaffar ayshu ishrat va bazmu jamshid bilan mashg‘ul bo‘lgan: *“Kech kirgach bir jamoa erkak va ayol raqqosalar, amir xizmatidagi erkagu ayollar o‘rda sahniga raqs va ashula bilan kirib kelardi. Shahar aholisi eshitsin deb qo‘shiq naqoratiga baland ovoz bilan “Hazrati oliylari salomat bo‘lsinlar” deb kuylardilar. Bu majlisning boshlanishi xufton namoziga azon aytilish vaqtiga to‘g‘ri kelardi”*.³ Amir Muzaffar davrida Ahmad Donish iborasi bilan aytganda, saroyga musiqachiyu ashulachi, g‘azalxonu ertak aytuvchi, shuningdek raqqoslar va masxarabozlar olib kelingan:⁴ «Ushbu qalang‘i – qasang‘ilar suhbatlar, majlislarda, dasturxon atrofida o‘tirishgan».⁵

¹Ahmad Donish. Risola yoxud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so‘zi muallifi Q.Yo‘ldoshev. T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2014.-B.124.

² Ko‘rsatilgan asar.-B.81.

³ Ahmad Donish. Risola yoxud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so‘zi muallifi Q.Yo‘ldoshev. T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2014.-B.87.

⁴ Ko‘rsatilgan asar.-B.77.

⁵ Ko‘rsatilgan asar.-B.78.

Manbalarga qaraganda, Amir Muzaffar davrida hukmdordan tortib beklar saroyigacha adabiy bazmlar o'tkazish avj olgan. Ahmad Donishga ko'ra, Amir Muzaffar boshqaruvi zamonida o'rnatilgan tartiblar jumlasiga gulxan atrofida bazmu jamshid, tomoshalar, bolalar raqsi, masxarabozlar chiqishi, dorbozlar o'yinining joriy etilishi bo'lib, yil bo'yi, hamma viloyatlarda kechayu kunduz hamma yerda nog'ora, karnay sadolari yangragan.⁶ Aniqroq qilib aytganda, Amir Muzaffar davri uzluksiz bayramlaru ziyofatlar zamoni bo'lgan. Masalan, agar yangi yil – Navro'z kirsas, ikki oygacha sayilu ziyofat to'xtamagan. Keyin Qurbon hayiti va Ramazon nishonlangan. Agar bu bayramlar tugasa, xatna to'ylari, shahzoda va malikalarning nikoh to'ylari boshlangan. Bazmu ziyofatlar, majlislar uzoq davom etgan.⁷ Bazmlarda odamlar «Amir davlati bardavom bo'lsin» deb duo qilishgan. Ahmad Donishning yozishicha, «nay, udni ko'p eshitib, raqs yig'inlari va ziyofatlarda qatnashib, raqs hamda ashula aytiladigan joylarda, yig'ilishlarda qiziqchilar, dorbozlar qo'l ko'tarib amirni duo qilishgan».⁸ Binobarin, amir qarorgohida maqomchilar guruhi uzluksiz ashula aytgan, shoirlar she'r o'qigan va raqqos hamda raqqosalar esa raqsga tushgan.⁹

Ahmad Donish amir zamonida keng tarqalgan yangi rusumlardan biri Navro'z bayramini nishonlash ekanligini aytgan: «Baliq burjining o'rtasiga yetganida bayramga tayyorgarlik ishlari boshlanib, dorbozlik, ko'zbo'yamachilik, mash'alalar atrofida ashula aytish, raqsga tushish boshlanib ketgan. Ajablanarlisi shunda ediki, buxorolik shayxlar muridlari bilan bayramga taklif etilgan. Darveshlar davra qurib, Mavlaviy (Jaloliddin Rumi)ning masnaviysini o'qishgan, boshqa joylarda Qur'on tilovati, xatmi salovot qilingan».¹⁰

⁶ Ahmad Donish. Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so'zi muallifi Q.Yo'ldoshev. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2014.-B.82.

⁷ Ko'rsatilgan asar.-B.83.

⁸ Ahmad Donish. Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so'zi muallifi Q.Yo'ldoshev. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2014.-B.84.

⁹ Ko'rsatilgan asar.-B.89.

¹⁰ Ko'rsatilgan asar.-B.98.

Buxorolik shoirlar «Masnaviyxonlik»dan tashqari quyidagi adabiy davralar tashkil etishgan:

1. *Jomiyxonlik,*
2. *Navoiyxonlik,*
3. *Soibxonlik,*
4. *Mashrabxonlik,*
5. *Bedilxonlik,*
6. *Fuzuliyxonlik.*

Bu davrda ayniqsa, Buxoroda «Bedilxonlik kechalari» o‘tkazish keng tarqalgan edi.

Amir Muzaffar atrofida doimo shoirlar bo‘lib, mushoiralar uyushtirishgan. Qori Rahmatulloh Vozehga ko‘ra, saroy shoiri «Jur‘at buxorolik bo‘lib, amir huzurida qasidalar so‘zlash va she‘ru dilkusholar aytish bilan mashg‘ul bo‘lgan.

*Ey oftob, on hama betobiy az chi ru,
Ey gul, zi shabnam in hama dar obiy az chi ru».*¹¹

Shoir Orif ham amir Muzaffarga yaqin nadim shoirlardan bo‘lib, «o‘zining xushgo‘yiligi bilan hammaga maqbul bo‘lmish olim, fozil bir shoir bo‘lgan».¹² Shoir Orif amir saroyida xizmat qilgan.¹³ Shoir Foiq ham saroydagi mushoiralarda amirga bag‘ishlangan qasidalarini o‘qigan.¹⁴ Saroy shoiri Kamol esa o‘z she‘rlarini amir Muzaffar adabiy majlislarida aytgan.¹⁵ Mavlono Lisoniy amir Muzaffar majlisi nadimlaridan biri bo‘lgan.¹⁶ «Tuhfat ul-ahbob» tazkirasida yozilishicha, shoir «Muhbilga majlislarda amir o‘zi bir temada nazm ash‘or so‘zlashni buyurib turgan».¹⁷

¹¹ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.16.

¹² Ko‘rsatilgan asar.-B.34.

¹³ Ko‘rsatilgan asar.-B.37.

¹⁴ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.40.

¹⁵ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.43.

¹⁶ Ko‘rsatilgan asar.-B.44.

¹⁷ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.45.

Adabiy kechalarda amirning o‘zi ham ba‘zan badihatan she‘rlar aytib turgan. Sadri Ziyoning «Navodiri Ziyoiya»sida yozilishicha, «Savdo, ya‘ni Abdulqodir Xoja jamoai avroq, amir Muzaffarxon suhbatlarining hamdamu suhbatdoshi edi. Bir kuni fozillar suhbatida paytida quyidagi misra amir Muzaffariddinning xotirasiga kelib qoldi (misra):

Dedim, sening g‘amingda vujudim adamga aylandi.

Savdo tez fursatda quyidagicha tazmin qildi:

*Dedi, sening yo‘qlik vujudingdan kimga g‘am.*¹⁸

Shoir Savdo aqlli, xushsuhbat, xush tabiatli, badiha aytuvchi kishi bo‘lib, amir Muzaffarxon uni o‘zining xos suhbatdoshlaridan biriga aylantirdi.¹⁹ Rahmatulloh Vozeh ham amir saroyida xizmat qilgan.²⁰

Xurshedfitrato, maliko, xusravo, dame

Chashmi rizo ba so‘i mani benavo kushoy.

Gar muflisam ba simu zar, ammo ba sinaam,

Bas ganjhoi fazlu ma‘ony namuda joy.

Ro‘karda omadam ba darat bo hazor umed,

*Dil basta omadam ba janobat ba sad rajoy.*²¹

Shoir Muhammad Porso ham amirning mushoira kechalarida qatnashib, o‘z she‘rlarini o‘qigan:

Ta‘rix davlati u justam zi aql gufto,

*Dar qar‘ai munajjim gufto Abul Muzaffar.*²²

Buxorolik mutafakkir shoirlar Ahmad Donish, Abdulqodir Xoja, Iso Maxdum va Abulfayzxojar ham amir Muzaffarning doimiy suhbatdoshlaridan

¹⁸ Sadri Ziyoning Navodiri Ziyoiya. Tojik tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi B.Aminov.-Toshkent: Bayoz, 2019.-B.50.

¹⁹ Ko‘rsatilgan asar.-B.55.

²⁰ Sadri Ziyoning Navodiri Ziyoiya. Tojik tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi B.Aminov.-Toshkent: Bayoz, 2019.-B.55.

²¹ <http://komron.info/cr/qori-rahmatulohi-vozeh/>

²² Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.15.

hamda adabiy majlislarining ishtirokchilaridan bo‘lishgan.²³ Ahmad Donish Amir Muzaffarga bag‘ishlab, qasidalar yozib, majlislarda o‘qigan:

*Shunidaam zi hakime, ki podshohonro,
Ba chand toifa boyad kushid rohi visol.
Hama hunarvaru donishnajo‘hu dinparvar,
Hama suxanvari sanjidai malehmaqol.
Naxust olimi dono ba ilmi din zi usul,
Furu‘ro bishinosad ba jumlai ahvol,
Digar tabibi masehodame, ki gohi kasal
Barad zi tinati gul sardii nasimi shamol.
Digar munajjimi mohir ki rozhoi sipehr,
Bayon kunad zi su‘udu nuhusu avju vabol.
Digar mug‘annii xushlahjai tarabangez,
Ki bisturad zi tibo‘i kalil zangi malol.
Digar dabiri humoyunxate, ki gohi raqam,
Nihad zi xushqadamy bir ruxi Atorud xol.
Digar suxanvari shoir, adibi bolig‘fan,
Ki vasfi shoh kunad dar jami‘i holu muhol.
Digar musavviri behzoddasti minikilk,
Ki naqshai falaku arzro kashad timsol.
Vujudi har yak az in qavm, zebi mamlakat ast,
Huzuri har yak az in firqa mulkrost jamol.
Buvad ba zimmai arbobi saltanat lozim,
Ki parvarand mar in jumlaro ba molu manol.
Buvad vazifai har yak mihe zi sim hazor,
Na, balki az zari surxash dihand sad misqol.
Kase, ki jam‘ kunad in funun zi baxti baland,*

²³ Sadri Ziyov. Navodiri Ziyoiya. Tojik tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi B. Aminov. - Toshkent: Bayoz, 2019. - B. 68.

Ba chand rotiba loiq buvad bad-in minvol.
Kamina ahkari xudom Donishi mahzun,
Ki umri xesh namudast sarfi istiqmol.
Zi har kamol, ki mardum taqarrubash talaband,
Giriftaast tamattu' ba qadri quvvati hol.
Charo zi mehnati ofoq gashta farbihi zuft,
Charo zi rohati ayyom mondaast hazol?
Charost ro'zsiyohu charost detsafed,
Charost kisatihiyu charost kosasafol?
Vazifa az karamat sad hazor mexoham,
Zi baski dar barii mann hast sad hazor kamol.
Manam, ki dar safi ahli hunar hijabri damon,
Manam, ki dar chamani ilmu fan chamida g'izol.
Manam, ki davri falak dar hazor sol chu mann
Payovarad ba zamin mazhari hazorafzol.
Hunar kadom, k ibo mann nagasht ro'y ba ro'y,
Kalom ilm, k ibo mann nakard istiqbol?
Natijai mann agar in buvad, ajayu nabuvad,
Manam ba bog'i navoli tu sarkashida nihol.²⁴

Muxtasar aytganda, amir Muzaffar huzurida o'tkazilgan adabiy majlislar mumtoz adabiyot va san'atimiz taraqqiyotiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Donish. Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so'zi muallifi Q.Yo'ldoshev. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2014.-B.144.

²⁴ Ayniy S. Namunai adabiyoti tojik.-Dushanbe: Adib, 2010.-B.205-206.

2. Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahbob fi tazkirat ul as'hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.64.
3. Sadri Ziyoyev. Navodiri Ziyoyeva. Tojik tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi B. Aminov. –Toshkent: Bayoz, 2019.-B.184.
4. Ayniy S. Namunai adabiyoti tojik. –Dushanbe: Adib, 2010.-S.448.
5. Karayev Sh. The History of the literary nights of the poet Sayid Abdulahad Khan, the ruler of Bukhara Emirate. // International Journal of European Research Outrut. Impact Faktor.9.1. <https://ijaretm.com/index.php/IJERO/article/view/923>. Vol.2 December (2023). –P.64-68.
6. Qorayev Sh. Buxoro amiri Abdulahadxon saroyi adabiy muhiti va she'riyat kechalari tarixi. / “Fan, innovatsion texnika va texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari” nomli Respublika konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, QIAI. 2023.-B.648-651.
7. Qorayev Sh. Amir Muzaffarning ijodkor farzandlari va Buxoro adabiy muhiti tarixi.//Sohibqiron yulduzi, Qarshi. 2024.-№1 (54)-son.-B.180-189.
8. Qorayev Sh. Jadidchilik harakati asoschisi Ismoil Gaspirali va Buxoro amiri Abdulahadxon ijodi.//Jadidlarning ilmiy – pedagogik merosi: tarix va zamonaviylik mavzusidagi ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. Samarqand: 2023 yil 29-30 noyabr.-B.36-41.
9. Qorayev Sh. Sohibdevon amir.//Toshkent, Tafakkur, 2024. -№1 (117).-B.122-123.
10. Qorayev Sh. Manbalarda Buxoro amiri Abdulahadxon ijodi va adabiy kechalari tarixi. / «Sharqshunoslik sohalarini tadqiq etishning dolzarb masalalari» mavzusidagi yosh sharqshunoslarning akademik Ubaydulla Karimov nomidagi XIX Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi to'plami.-Toshkent: Fan, 2024. – B.262-266.
11. Qorayev Sh. The History of Literary evenings of Bukhara emir, poet ruler Abdulahad Khan. / O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo'jalik

mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjumani maqolalari to‘plami. -Qarshi: QarIA, 2024.-B.418-421.

12.Qorayev Sh. Jadidlar rahnamosi Ismoil Gaspirali va Buxoro amiri Abdulahadxon./ Turkiston ma’rifatparvar ziyolilari merosining fan, adabiyot, madaniyat hamda ma’naviyat taraqqiyotidagi o‘rni mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallar to‘plami. –Toshkent, 2024yil 21-22 may.-B.101.-107.

13. Qorayev Sh. Amir Muzaffarning ijodkor farzandlari va Buxoro adabiy muhiti tarixi./Materialы nauchno – prakticheskoy mejdunarodnoy konferensii «VI – E Artuchevskie chteniya», posvyashchennoy «Aktualnym voprosam filologicheskix, sotsialno – gumanitarnyx i yestestvennyx nauk v sovremennoe vremya», - Pendjikent: Tadjikskiy pedogogicheskij institut, 2024. -B.586-595.

14. Qorayev Sh. Amir Muzaffarning «Hayo» taxallusi bilan she’r yozgan o‘g‘lini bilasizmi?//Toshkent, Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar, Jild 04, nashr 09, sentyabr – 2024.-B.6-7.

15. Qorayev Sh. O‘zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: “LESSON –PRESS”, 2022.-B.114.

16. Qorayev Sh. O‘rta asr manbalarida o‘zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.

17. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.

18. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma’naviyat, 2024.-B.310.

